

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE

QUEIMADURAS

LAETIE X LAPEM

O que é a QUEIMADURA?

Queimaduras são lesões provocadas pelo contato direto com fontes de calor e/ou frio, produtos químicos, eletricidade, radiação e alguns animais e plantas, que danificam os tecidos corporais.

Quais são os seus tipos?

*** Primeiro grau:** Atinge somente a parte mais superficial da pele (epiderme). Apresenta vermelhidão, inchaço e dor suportável, sem formação de bolhas.

*** Segundo grau:** Atinge camadas mais profundas da pele (epiderme e derme). Apresenta bolhas, pele avermelhada e úmida, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele e, possivelmente, choque.

*** Terceiro grau:** Atinge todas as camadas da pele, se estendendo até a tela subcutânea e músculo. Apresenta pele branca ou carbonizada e ausência de dor.

QUEIMADURA DE I GRAU

1

QUEIMADURA DE II GRAU

QUEIMADURA DE III GRAU

2

QUEIMADURA POR INALAÇÃO

As crianças possuem vias aéreas menores, por isso, inalações que não são prejudiciais à adultos, podem se tornar graves.

Os pequenos encontrados em ambientes fechados de incêndio e alta liberação de produtos químicos já são consideradas vítimas!

Como perceber a queimadura? Haverá fuligem na garganta, cílios do nariz queimados, escarro escurecido e queimaduras na face e pescoço.

Mesmo após retirar do local do acidente, a queimadura continua dentro do corpo, então, o atendimento hospitalar é imediato.

QUEIMADURA ELÉTRICA ⚡

São muito recorrentes por conta de fios soltos, tomadas destapadas e aparelhos elétricos no alcance das crianças.

Após perceber que a criança tomou o choque, desligue a fonte de energia. Não faça isso descalço e nem com o corpo molhado.

Primeiro, chame socorro (192) e, após isso, resfrie o corpo da vítima com água em temperatura ambiente.

QUEIMADURA QUÍMICA

Substâncias cáusticas, produtos de limpeza e ácidos são comuns em acidentes com crianças.

Na pele, haverá inchaço e dor. Se pouco intenso, não há formação de bolhas, mas se a queimadura for grave, poderá formar as bolhas.

Ao ingerir a substância, é muito mais grave e podem ter queimaduras na boca, garganta e até estômago.

SOS Ligue para o Disque-Intoxicação (0800-722-6001) caso sua criança tenha ingerido algum químico

QUEIMADURA TÉRMICA

Normalmente são queimaduras superficiais (primeiro grau) e podem ser tratadas em casa. Essas causam pequenos danos, como vermelhidão, inchaço, pele seca.

Quando o acidente acontece no rosto, couro cabeludo, mãos, genitais ou articulação, **O ATENDIMENTO MÉDICO É IMEDIATO!**

PRINCIPAIS SINAIS DE INFECÇÃO

Infecções acontecem quando as queimaduras não são tratadas corretamente.

Vermelhidão ao redor do local

Presença de pus ou secreções incomuns.

3

CUIDADOS BÁSICOS

Dependendo das condições da queimadura (grau da lesão e causa), no geral, os cuidados que podem ser administrados em casa são:

- Aplicar pomadas medicamentosas prescritas por um médico;
- Em caso de dor, colocar a queimadura sob água corrente;
- Aplicar loções hidratante recomendadas por um profissional da saúde para hidratar a área e protetor solar após alguns dias da queimadura para proteger a área;
- Proteger a área com bandagens frouxas para evitar infecções.

EM CASO DE QUEIMADURAS GRAVES, LIGUE PARA O SAMU (192) OU PARA OS BOMBEIROS (193)

O QUE FAZER COM AS BOLHAS?

Elas são uma resposta natural em alguns tipos de queimaduras. Rompe-las de forma errada pode causar uma infecção ainda maior. Procure um hospital para tratá-las corretamente.

NÃO ESTOURE AS BOLHAS!

SOS

EM CASO DE QUEIMADURAS GRAVES, LIGUE PARA O SAMU (192) OU PARA OS BOMBEIROS (193)

4

O QUE NÃO FAZER

- Não use água gelada, isso pode dificultar queimar ainda mais o local;
- Não use manteiga, borra de café, clara de ovo, água sanitária ou qualquer outro produto caseiro, para não atrapalhar a cicatrização.

SE A PESSOA ESTIVER EM CHAMAS

- 1 Faça a pessoa parar, deitar e rolar no chão para apagar o fogo;
- 2 Resfrie a queimadura com água em temperatura ambiente;
- 3 Espere o socorro chegar ou leve a pessoa ao hospital.

O “SOL DE MEIO DIA” (10:00 AS 14:00) TAMBÉM É UM CAUSADOR RECORRENTE DE QUEIMADURAS. PASSE PROTETOR SOLAR COM PELO MENOS 30 FPS E COLOQUE CHAPÉU NA CRIANÇA.

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:

@LAETIE.UNIRIO
@LAPEM.UNIRIO

[HTTPS://TINYURL.COM/YTKH6C4N](https://tinyurl.com/ytkh6c4n)

O que você precisa saber sobre

ENGASGO OU OVACE

LAETIE X LAPEM

O QUE É?

É obstrução das vias aéreas por corpo estranho, que impede parcialmente ou totalmente a passagem de ar.

OBSTRUÇÃO PARCIAL X OBSTRUÇÃO TOTAL

Consegue tossir, falar e respirar. Pode não respirar ou apresentar respiração ruidosa.

A aspiração de corpo estranho (ACE) foi a principal causa de óbito em menores de 6 anos, totalizando 3.106 óbitos entre 2012 a 2020.

Segundo os registros do Corpo de Bombeiro do Paraná, a OVACE ou engasgo é frequente em crianças menores de 4 anos. Ela é responsável por 84% dos casos de acidentes no Brasil. Das vítimas de acidentes atendidas por OVACE, 71,04% foram crianças de 0 a 4 anos, constituindo-se como a terceira causa de acidentes na infância.

SINAIS DE ENGASGO:

- TOSSE INTENSA**

Tentativa de expelir o objeto.

- AGITAÇÃO**

Expressão de pânico e inquietação.

- MÃOS NO PESCOÇO**

Sinal universal de engasgo.

- RESPIRAÇÃO RUIDOSA**

Som de chiado ou esforço para respirar.

- TOSSE SILENCIOSA**

Indica obstrução total das vias aéreas.

PRIMEIROS SOCORROS

OBSTRUÇÃO PARCIAL

1. Não realizar manobras de desobstrução;
2. Acalmar a vítima;
3. Incentivar tosse;
4. Observar atenta e constantemente e avaliar se evolui para uma obstrução grave.

OBSTRUÇÃO TOTAL

1. SAMU (192) ou Bombeiros (193)
2. Manobra de Heimlich;

NÃO REALIZAR MANOBRAS CASO NÃO FOR DEVIDAMENTE TREINADO

DICAS PARA PREVENÇÃO

- Cortar alimentos em pequenos pedaços.
- Ensinar a mastigar e evitar falar ao comer.
- Brinquedos devem ter selo do Inmetro.

É RECOMENDADO QUE BRINQUEDOS QUE POSSUAM TAMANHO E ESPESSURA INFERIOR AO ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO DEVEM SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS PEQUENAS

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:

@LAETIE.UNIRIO
@LAPEM.UNIRIO

[HTTPS://TINYURL.COM/YTKH6C4N](https://tinyurl.com/ytkh6c4n)

O que você precisa saber sobre

QUEDAS

LAETIE X LAPEM

O QUE É?

A queda se dá quando uma pessoa perde o equilíbrio e acaba caindo da sua posição, podendo ou não, gerar algum tipo de lesão. Esse desequilíbrio pode acontecer devido a diversos fatores como, por exemplo, um escorrego ou um tropeço. Quando se trata de crianças, as quedas são extremamente comuns pois esses ainda não desenvolveram seu sistema motor por completo e ainda não possuem noção sobre perigo.

CONDUTAS GERAIS

- Mantenha a calma;
- Antes de se aproximar da vítima, observe se o local é seguro. Não se aproxime se houver riscos;
- Pergunte à vítima o que aconteceu e observe se está orientada;
- Ligue para SAMU(192);
- Oriente a vítima a permanecer na posição que está e avise que você ficará segurando sua cabeça e pescoço até o SAMU-192 chegar.

Ao segurar a cabeça da vítima, avalie se ela responde à solicitação verbal. Se não responde, verifique a respiração. Caso não haja respiração, iniciar manobras de RCP, mediante capacitação prévia.

PRIMEIROS SOCORROS

ALTURA MENOR DE DOIS METROS

1. Se houver lesão visível, lave a região afetada com água e sabão ou soro fisiológico;
2. Aplique uma solução antisséptica, caso exista uma ferida aberta;
3. Cubra o local com um curativo limpo ou esterilizado.

ALTURA MAIOR DE DOIS METROS

1. Chame imediatamente o SAMU;
2. Observe se a vítima está acordada e se responde quando é chamada;
3. Caso esteja inconsciente, verifique a respiração e se não estiver respirando faça massagem cardíaca.

HAVENDO SANGRAMENTO

Faça pressão sobre o local da hemorragia com um pano limpo por, pelo menos, 10 minutos ou até chegada da ajuda médica

HAVENDO FERIMENTO

As lesões devem ser lavadas com água e cobertas com pano limpo.

HAVENDO LUXAÇÃO

Coloque bolsa de gelo ou compressas frias no local afetado e à imobilização da articulação, preparando o acidentado para o transporte. O acidentado deverá ser mantido em repouso, na posição que lhe for mais confortável até atendimento médico.

HAVENDO FRATURA

- Não deslocar, remover ou transportar o acidentado de fratura, antes de ter a parte afetada imobilizada corretamente.
- Imobilizar o membro, procurando colocá-lo na posição que for menos dolorosa para o acidentado, o mais naturalmente possível.
- Nunca deve-se tentar recolocar o osso fraturado de volta no lugar. Esse tipo de manobra só deve ser realizada por pessoal médico especializado. Ao imobilizar um membro que não pôde voltar ao seu lugar natural, não forçar seu retorno.

SINAIS DE ALERTA APÓS QUEDAS

DOR DE CABEÇA INTENSA

VÔMITOS CONSTANTES

INCAPACIDADE DE MOVIMENTAR QUALQUER PARTE DO CORPO

INCONSCIÊNCIA POR MAIS DE 2 MINUTOS

AO APRESENTAR QUALQUER UM DOS SINTOMAS ACIMA, ENCAMINHE IMEDIATAMENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO!

ESSES SINTOMAS PODEM INDICAR PROBLEMAS GRAVES, COMO TRAUMATISMO CRANIANO E HEMORRAGIA INTERNA.

COMO PREVENIR?

Nunca deixar a criança sem a supervisão de um adulto responsável;

Evite a disposição de materiais escorregadios no chão

Instalação de grades protetoras em locais de risco.

Utilização de equipamentos de proteção, como capacetes e joelheiras, na realização de atividades que possibilitam lesões como passeios de bicicleta.

EM BEBÊS DE ATÉ DOIS ANOS

Não faça o uso de andadores.

Preferir cadeiras de alimentação que contenham trava e cinto;

Sob nenhuma circunstância, deixe a criança sem supervisão de um adulto;

A altura do berço deve ser maior do que $\frac{3}{4}$ da altura da criança;

Preferir cadeiras de alimentação que contenham trava e cinto;

Grades de proteções estão devidamente instaladas em berços ou em locais que o bebê permaneça por um longo período de tempo;

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:

@LAETIE.UNIRIO
@LAPEM.UNIRIO

[HTTPS://TINYURL.COM/YTKH6C4N](https://tinyurl.com/ytkh6c4n)

O que você precisa saber sobre

AFOGAMENTO

LAETIE X LAPEM

O QUE É?

O afogamento é uma emergência causada pela dificuldade respiratória devido à submersão ou imersão em água. Isso acontece quando as vias aéreas ficam abaixo da superfície ou quando a água bloqueia a respiração, podendo levar a complicações graves. Em crianças, o afogamento apresenta uma alta taxa de mortalidade.

PRIMEIROS SOCORROS

- Identifique que alguém está se afogando;
- Chamada Imediata ao SAMU;
- Utilização de Materiais Flutuantes para remoção;
- Remoção segura da água;

- Posicionamento Adequado: Coloque a criança com a cabeça e o tronco na mesma linha horizontal;

- Checagem de Respostas; Caso a criança esteja sem resposta → SAMU
- Cheque a respiração → Se não houver respiração, inicie 5 ventilações boca-a-boca.

COMO PREVENIR?

- Supervisionar constantemente;
- Em locais sem salva-vidas, todos são responsáveis por garantir a segurança e manter a vigilância;
- Saiba reconhecer sinais de urgência e agir rapidamente;
- Instale cercas seguras ao redor de piscinas para bloquear acesso;
- Utilize ralos com tampa anti-sucção de cabelos;
- Cuidado com os reservatórios: Não deixar bacias, tanques ou outros recipientes com água próximos de crianças menores de 1 ano, qualquer reservatório de líquidos deverá ser esvaziado após uso;
- No mar, mantenha-se distante de correntezas;
- Ensine as crianças e adolescentes a respeitarem as placas de proibição de praias e piscinas e obedecerem às orientações do salva-vidas.

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:

@LAETIE.UNIRIO
@LAPEM.UNIRIO

[HTTPS://TINYURL.COM/YTKH6C4N](https://tinyurl.com/ytkh6c4n)

O que você precisa saber sobre

INTOXICAÇÃO

LAETIE X LAPEM

O QUE É?

Ingestão, inalação ou contato direto com substâncias tóxicas, como produtos químicos, drogas lícitas e ilícitas, principalmente o álcool, medicamentos, alimentos contaminados ou venenos.

CAUSAS

Produtos de Higiene e Limpeza;
Agrotóxicos (inseticidas e pesticidas);
Plantas tóxicas;
Medicamentos;
Metais e Minerais;
Substâncias ilícitas e lícitas;
Alimentos contaminados;
Produtos Domésticos.

SINAIS DE INTOXICAÇÃO

- Dor;
- Vômito;
- Cheiro característico de algum produto de algum produto na pele, roupa, piso ou objetos ao redor;
- Convulsão;
- Salivação excessiva;
- Diarreia;
- Respiração difícil;
- Confusão mental;
- Lesão, queimadura ou vermelhidão na pele, boca e lábios;
- Sensação de queimação na boca, garganta ou estômago.

O QUE FAZER?

- * CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CIT-RJ)
Telefone: 0800 722 6001 (Disque Intoxicação)
- * HOSPITAIS DE EMERGÊNCIA COM PRONTO-SOCORRO PEDIÁTRICO;
- * UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAs);
- * SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA).

COMUNIQUE: COM QUAL SUBSTÂNCIA A CRIANÇA TEVE CONTATO, POR QUAL VIA SE DEU A EXPOSIÇÃO (BOCA, PELE ETC.), A QUANTIDADE ESTIMADA QUE PROVOCOU O ACIDENTE, A FREQUÊNCIA DE USO E O NÍVEL DE CONSCIÊNCIA DA VÍTIMA, HÁ QUANTO TEMPO OCORREU A EXPOSIÇÃO, SINAIS E SINTOMAS.

PRIMEIROS SOCORROS

Retirada manual de resíduos da cavidade oral; nunca induzir o vômito;

Não oferecer água, leite ou qualquer outro líquido a criança;

Se perceber que o contato foi com a pele ou com os olhos, lave-os com água;

Retire as roupas da criança, que estejam impregnadas com a substância que causou o problema;

Colete recipientes, embalagens e aplicadores envolvidos na intoxicação, para mostrar ao profissional de saúde que atenderá a criança;

O transporte da criança deve ser realizado em posição lateral.

COMO EVITAR?

Mantenha plantas do quintal/casa longe do alcance das crianças;

Ensine as crianças que elas não podem comer nada a menos que os pais ou quem estiver cuidando delas as dê;

Saiba quais plantas dentro e ao redor de sua casa são venenosas, remova-as ou deixe-as inacessíveis para as crianças;

Evite ficar perto de animais peçonhentos. Sempre preste atenção antes de calçar sapatos ou usar bolsas e sacolas;

Evitar levar crianças a locais onde esses animais possam estar presentes;

Quando adquirir um brinquedo ou qualquer outro produto para a criança, certifique-se que ele é atóxico;

Dê preferência por produtos cujas embalagens possuam tampas de segurança a prova de abertura por crianças;

Preste atenção à composição das tintas utilizadas em sua residência;

Mantenha todos os produtos de higiene e limpeza, venenos e medicamentos trancados, em lugar alto e fora do alcance das crianças;

Mantenha produtos tóxicos em suas embalagens originais para não confundir as crianças;

Sempre preste atenção em onde deixa os produtos tóxicos enquanto os usa e mantenha supervisão constante sobre ele;

Jogue fora medicamentos com data de validade vencida e outros venenos potenciais;

Sempre leia os rótulos e bulas e siga as instruções ao dar remédios às crianças, baseando-se em seu peso e idade;

Administrar medicação apenas em casos de recomendação médica;

Não misture produtos químicos ou de limpeza. Essa mistura pode ser nociva e mais tóxica do que os itens sozinhos;

Evite o uso de produtos de limpeza sem qualquer garantia de qualidade e segurança;

ENSINANDO AS CRIANÇAS

As crianças mais do que ninguém precisam ser informadas sobre os riscos da intoxicação e animais peçonhentos.

Sendo assim, o Polo de Jogos e Saúde (do Multimeios/Icict/Fiocruz) e o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox/Fiocruz) criaram um jogo virtual denominado:

"Quem deixou isso aqui?"

No jogo a personagem central deve ser mantida longe de coisas que podem intoxicá-la.

Para ter acesso basta acessar o link: <https://sinitox.icict.fiocruz.br/jogo> ou o QR code.

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:

@LAETIE.UNIRIO
@LAPEM.UNIRIO

[HTTPS://TINYURL.COM/YTKH6C4N](https://tinyurl.com/ytkh6c4n)